

Actual aspects of investment activities in Ukraine in war time

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of determining investment activity in Ukraine under martial law.

The aim of the research is to identify the main supporting elements of the investment activity of potential international and national investors for a faster recovery of the Ukrainian economy in the conditions of war.

Research methods. When writing the article, general scientific, special methods for studying economic phenomena and processes for determining topical issues of investment activity in Ukraine during the war were used.

Results of the investigation. As a result of writing the article, it was determined that since the beginning of the war between Russia and Ukraine, the vast majority of investment companies and funds in almost every field of activity have severed, minimized or completely reduced their business relations with the aggressor country. Whether mandated by sanctions or simply a matter of choice, the investment business is emerging from every sector of the Russian economy, from its vast energy sector to automobiles, finance, retail, entertainment, culture and fast food restaurants. International investors stop investment activities, withdraw from current projects, despite the implementation phase, and associated risks. In the current conditions of war, the investment business should focus on an effective way to restore the Ukrainian economy. It has been established that such recovery is possible based on a global approach to sustainability criteria – ESG (environmental, social and governance), that is, based on environmental, social and corporate governance. It has been proven that the formation and transformation of business decisions should be carried out in accordance with the new realities, and special attention should be focused on the implementation of the permanence criteria, that is, the ESG criteria, since it is the permanence indicators that reflect how certain investment companies and funds are aimed at strategic investment development and support of the Ukrainian economy.

Scope of the results. Investment, Investment activity, Economics, Insurance, Financing, Management, Organization and management.

Conclusions. As a result of writing the article, it was found that today Ukraine has become the center of global financial support and investment, the purpose of which is to counteract the Russian Federation and restore the country after the crushing activities of the occupier. It is determined that one of the main areas of investment in Ukraine is energy independence from Russia, which can be achieved through accelerating the transition to renewable energy sources, while looking for short-term options for bringing new oil and gas to the market. It has been established that the support of the government of Ukraine is carried out through the mechanism of investment insurance under martial law, which will ensure the safety of investments in Ukrainian assets for investors. This has been proven possible with the help of the World Bank Group's Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), which will enable the use of investment insurance programs in the face of terrorist threats. It has been established that international investment activity for the month of May 2022 turned out to be the most active in the light of receiving approved assistance from the world allies of Ukraine, the USA and the EU, and amounted to 40 billion dollars and 2 billion euro respectively. It is proved that the participation of foreign capital could significantly intensify the conversion of military production, which is especially important in the conditions of martial law in Ukraine. It has been established that the restoration of the Ukrainian economy is not only relevant, but also quite attractive for foreign investors, a field of activity, since it will lay the foundation for a favorable material basis for further business activity of foreign capital. Today, more than ever, we need a quick return on investment in order to maximize the speedy recovery of the economy from the crisis caused by the military aggression of the Russian Federation against our country.

Key words: investment, investment activity, financing, state support, foreign capital, international investment activity, military aggression.

Актуальні аспекти інвестиційної діяльності в Україні в умовах війни

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти визначення інвестиційної діяльності в Україні в умовах військового стану.

Метою дослідження є: визначення основних підтримуючих елементів інвестиційної діяльності потенційних міжнародних та національних інвесторів для швидшого відновлення економіки України в умовах війни.

Методи дослідження. При написанні статті було використано загально–наукові, спеціальні методи дослідження економічних явищ та процесів щодо визначення актуальних питань інвестиційної діяльності в Україні в умовах війни.

Результати роботи. В результаті написання статті було визначено, що від початку війни Росії проти України переважна більшість інвестиційних компаній та фондів майже в кожній сфері діяльності розірвали, мінімізували, або зовсім скоротили свої ділові стосунки з країною–агресором. Незалежно від того, чи вимагають цього санкції, чи це просто справа вибору, інвестиційний бізнес виходить з усіх галузей російської економіки, починаючи від її величезного енергетичного сектору та закінчуючи автомобілями, фінансами, роздрібною торгівлею, розвагами, культурою і ресторанами швидкого харчування. Міжнародні інвестори припиняють інвестиційну діяльність та виходять з поточних проєктів, незважаючи на фазу реалізації та супутні ризики. В теперішніх умовах війни інвестиційний бізнес повинен зосередитися на ефективному способі відновлення української економіки. Встановлено, що така відбудова можлива на основі світового підходу за критеріями сталості – ESG (environmental, social and governance), тобто спираючись на екологічне, соціальне та корпоративне управління. Доведено, що формування і трансформація бізнес–рішень має здійснюватися відповідно до нових реалій, а окрема увага має зосереджуватися на реалізації критеріїв сталості, тобто ESG критеріїв, оскільки саме показники сталості відображають, наскільки ті чи інші інвестиційні компанії та фонди спрямовані на стратегічний інвестиційний розвиток та підтримку економіки України.

Галузь застосування результатів. інвестування, інвестиційна діяльність, економіка, страхування, фінансування, менеджмент, організація та управління.

Висновки. В результаті написання статті було встановлено, що сьогодні Україна стала центром спрямування світової фінансової підтримки та інвестування, метою якої є протидія Російській Федерації і відновлення країни після нищівної діяльності окупанта. Визначено, що одним із основних напрямів інвестицій в Україну є енергетична незалежність від Росії, якої можна досягти через прискорення переходу на відновлювані джерела енергії, одночасно з пошуком короткострокових варіантів виведення на ринок нової нафти та газу. Встановлено, що підтримка Уряду України відбувається через механізм страхування інвестицій в умовах воєнного стану, який дозволить гарантувати інвесторам безпеку капіталовкладень в українські активи. Доведено, що це стане можливе за допомогою Багатостороннього агентства з інвестиційних гарантій (MIGA), яке входить до групи Світового банку, і яке надасть можливість використовувати програми страхування інвестицій в умовах терористичних загроз. Встановлено, що міжнародна інвестиційна діяльність за травень місяць 2022р. виявилась найактивнішою в світі отримання затвердженої допомоги від світових союзників України, США та ЄС і склала 40 млрд. доларів та 2 млрд. євро відповідно. Доведено, що участь іноземного капіталу могла б істотно активізувати конверсію військового виробництва, що особливо актуально в умовах військового стану в Україні. Встановлено, що відбудова економіки України це не тільки актуальна, але й досить приваблива для зарубіжних інвесторів сфера діяльності, оскільки це започаткує сприятливу матеріальну основу для подальшої ділової активності іноземного капіталу. Сьогодні, як ніколи, потрібна швидка віддача від вкладених коштів з тим, щоб максимально сприяти найшвидшому виходу економіки з кризового стану, який викликаний військовою агресією російської федерації до нашої країни.

Ключові слова: інвестування, інвестиційна активність, фінансування, державна підтримка, іноземний капітал, міжнародна інвестиційна діяльність, військова агресія.

Formulation of the problem. Since the beginning of Russia's war against Ukraine, the vast majority of investment companies and funds in almost every field of activity have severed, minimized, or completely reduced their business relations with the aggressor country. Whether required by sanctions or simply a matter of choice, investment business comes from all sectors of the Russian economy, from its vast energy sector to automobiles, finance, retail, entertainment, culture and fast-food restaurants. International investors stop investment activities and withdraw from current projects, regardless of the implementation phase and associated risks. In the current conditions of the war, the investment business should focus on an effective way to restore the Ukrainian economy. Such reconstruction is possible on the basis of the global approach based on sustainability criteria – ESG (environmental, social and governance), i.e. based on environmental, social and corporate management. The formation and transformation of business decisions should be carried out in accordance with new realities, and special attention should be focused on the implementation of sustainability criteria, i.e. ESG criteria (environmental, social and governance), since sustainability indicators reflect the extent to which certain investment companies and funds are aimed at strategic investment development and support of Ukraine's economy [1–10].

Analysis of research and publications on the problem. The problems of investing in enterprises and investment activities were studied in the works of the following economists: V. P. Bytov, P. I. Viblyi, I. I. Vinichenko, L. M. Horbach, H. M. Dorozhkina, V. V. Zaiats, V. O. Kotliarov, I. M. Kipioro, M. O. Kyzym, I. I. Lashchyk, O. H. Lialiuk, S. I. Melnyk, V. O. Oleksiuk, L. E. Petrukhnenko, O. H. Ratushniak, T. M. Samilyk, Ye. M. Starychenko, L. M. Sakun, I. V. Svyynous, S. A. Stakhurska, V. O. Stakhurskyi, H. V. Trofimova, S. V. Tkachuk, I. V. Furman, V. V. Chernyshov, T. V. Yakymchuk and others.

Presenting main material. Today, Ukraine has become the center of directing global financial support and investment, the purpose of which is to oppose the Russian Federation and restore the country after the destructive activities of the occupier. However, these investments must meet the principles of sustainability and ESG criteria, because they are focused on the development and support of the country. Already now, it is important for Ukrainian

business to create projects that will be able to attract and attract as many investors as possible in the future. Yes, energy independence from Russia is an important direction of investment not only in Ukraine, but also in Europe and the USA. There is an opinion that the best way to reduce dependence on Russian energy is to accelerate the transition to renewable energy sources, simultaneously with the search for short-term options for bringing new oil and gas to the market [5]. At the same time, the key factors in the stability of the investment business in adverse conditions, namely war conditions, are the availability of a financial reserve and the absence of location attachment. It is the financial reserve that every enterprise should have to ensure the continuation of business, even when it is necessary to change its location and transfer production facilities, employees, etc., at least six months ahead. Therefore, it is important to have funds that will be able to sustain the investment business until it stabilizes and receives income. As practice has shown, enterprises that cannot change their location are unable to move their business to a safer place and risk losing it or incurring losses that may lead to bankruptcy [11–14].

Also, measures carried out by the state are an important component of supporting investment business in the conditions of martial law. State and donor programs, private initiatives to support entrepreneurs – all this is designed to preserve doing business in the modern realities of war. As for the main state programs, they include: programs for obtaining a grant from the state for business development, lending to an enterprise under the «5–7–9%» program, exemption from paying a single tax for taxpayers of groups 1 and 2 until the termination/cancellation of martial law, a single tax of 2% without VAT for businesses with a turnover of up to UAH 10 billion, a program to relocate businesses to safe regions to continue full-time work, and other programs [18–20].

Regarding the attraction of additional investors in business, it should be emphasized that the attractiveness of Ukraine for domestic and foreign investors has significantly decreased, which is due to the risk of damage to enterprises or their destruction, deterioration of the economic situation and other factors caused by the war. However, the Government of Ukraine is already working on a mechanism for insurance of investments in

martial law conditions, which will allow investors to guarantee the safety of capital investments in Ukrainian assets. Currently, Ukraine is negotiating with the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), which is part of the World Bank group, which will provide an opportunity to use investment insurance programs in conditions of terrorist threats. To guarantee safety, investors will buy insurance, the cost of which is calculated depending on the amount of investment. In case of force majeure, the investor will be able to receive compensation for these funds. The Ministry of Economy is also working on improving the conditions for doing business in Ukraine, which will be directly reflected in the program for attracting investments and deregulation. Earlier, the Government approved the Draft Law on Simplifying Permitting Procedures for Land Acquisition and Starting Construction During the Implementation of Projects Aimed at Reviving the Economy [3; 6–8].

The main type of investment that Ukraine needs in the current conditions of military aggression is to reduce dependence on Russian energy resources. The best way to achieve this goal is to switch from conventional fuels to renewable ones. With this in mind, you can consider Ukrainian startups developing the idea of environmental sustainability. Other sectors that need increased attention are agriculture and

food. The situation of many countries of the world depends on the agricultural products of Ukraine, which became more obvious when the ports were blocked and grain trucks were stolen by the Russian occupiers, when the world community began to panic about a possible large-scale famine [9; 15; 17].

In order to invest in the economy of Ukraine and be protected, investors must comply with the following basic requirements: have a financial cushion equal to six sums of total expenses per month (including a reserve for unforeseen situations); continue to invest, allocating 30% of the funds for investments in domestic startups, state projects and interesting initiatives from local companies that predict sufficient profitability in the future [4; 7–11].

International investment activity for the month of May turned out to be the most active in light of the receipt of approved aid from Ukraine's world allies, the USA and the EU, and amounted to \$40 billion and \$2 billion. EUR respectively. Thus, the total amount of investment assistance from the USA was increased from 33 billion to 40 billion dollars, of which about half of these funds will go to Ukraine's military and humanitarian needs (Fig. 1).

The participation of foreign capital could significantly activate the conversion of military production, which is especially relevant in the conditions of martial law in Ukraine.

Fig. 1. Funds were invested in the economy of Ukraine in May 2022 [2]

Fig. 2. The main issues that will be solved by attracting international investment in war conditions [6]

Attracting international investment in the current conditions will help to solve a number of urgent issues, including the following (Fig. 2):

Also, at the same time as the priority areas for foreign investment, there are the following investment objects that require special support: nuclear engineering enterprises; enterprises and associations of the fuel and energy complex, including coal, oil and gas processing enterprises; enterprises of railway, sea, river, air and road transport of general use; enterprises and facilities of the electric power industry, hydroelectric power plants, thermal power plants; objects of education and science financed from the state budget; public roads; subways; main power transmission lines; oil and gas pipelines, pipeline transport [8–12].

Among the priority directions of foreign investment should be included the creation of modern infrastructure in Ukraine: transport, technically equipped warehouses, telecommunications, business infrastructure (offices, business centers, data banks and other facilities), household services.

Conclusions

Therefore, without investing in the basis of the country's vital sphere, it will be difficult to rebuild the economy of Ukraine and resume the development of international investment activities. Reconstruction of the economy of Ukraine is not only

an urgent, but also quite attractive sphere of activity for foreign investors, as it will create a favorable material basis for further business activity of foreign capital. Today, more than ever, we need a quick return on the invested funds in order to maximally contribute to the fastest exit of the economy from the crisis state, which was caused by the military aggression of the Russian Federation against our country. Also, international investment in the economy of Ukraine will raise the authority of international investment cooperation on the territory of European countries and the whole world. In addition to the specified spheres, zones and objects for priority attraction of foreign capital, environmental problems of a national, regional and global nature are becoming increasingly important and relevant [6]. Investors need to see the results of overcoming negative consequences, resuming business operations and receiving profits from it, because it is important for them to know that their investments are not wasted and are used purposefully [1].

Список використаних джерел

1. Твардовська Я. Інвестиційна діяльність в Україні в умовах війни | Companion UA <https://companion.ua/investytsiina-diyalnist-v-ukraini-v-umovakh-viiny/>
2. Інвестиційна діяльність OTPCapital – травень 2022 <https://www.otpcapital.com.ua/2022/05/26/investytsijna-diyalnist-otp-capital-traven-2022/>

3. Уряд працює над механізмом страхування інвестицій в умовах війни, – Олександр Грибан | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua) <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pratsiuie-nad-mekhanizmom-strakhuvannia-investytsii-v-umovakh-viiny-oleksandr-hryban>

4. Інвестиції в воєнних умовах. У що вкладатися українцям? (minfin.com.ua) <https://sp.minfin.com.ua/lblv/investicii-v-umovah-viynu>

5. Інвестиції для бізнесу в умовах війни. Як жити і бути сталими (focus.ua) <https://focus.ua/uk/opinions/510934-investiciji-dlya-biznesu-v-umovah-viyni-yak-vizhiti-i-buti-stalimi>

6. Іноземне інвестування в Україні: пріоритетні сфери, зонита об'єкти. Реферат – Освіта.UA (osvita.ua) https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21590/

7. Битов В. П. Інвестиційна діяльність як чинник ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств / В. П. Битов, Л. М. Горбач, В. О. Котляров // Економічний форум. – 2020. – № 4. – С. 93–98.

8. Вініченко І. І. Бізнес-процеси в теорії інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Вініченко, Т. М. Самілик, В. О. Олексюк // Агросвіт. – 2021. – № 18. – С. 22–27

9. Заяць В. В. Інструменти залучення іноземних інвестицій та фінансування інвестиційних проєктів в Україні / В. В. Заяць, П. В. Пузирьова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 106–114.

10. Кизим М. О. Напрямки активізації інвестиційної діяльності теплопостачальних підприємств / М. О. Кизим, Є. І. Котляров // Бізнес Інформ. – 2021. – № 7. – С. 76–83.

11. Кіпіоро І. М. Контроль ризиків інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Кіпіоро // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 52(2). – С. 12–16.

12. Лащик І. І. Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств / І. І. Лащик, П. І. Віблій // Галицький економічний вісник. – 2021. – № 3. – С. 71–78.

13. Мельник С. І. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів [Електронний ресурс] / С. І. Мельник, І. В. Свиноус, І. В. Фурман, Г. В. Трофімова, Є. М. Стариченко // Економіка та держава. – 2021. – № 11. – С. 14–19.

14. Мельник С. І. Удосконалення заходів державної підтримки інвестиційної діяльності сільськогосподар-

ських підприємств в умовах трансформаційних процесів [Електронний ресурс] / С. І. Мельник, І. В. Свиноус, Г. В. Шевчук, Г. В. Трофімова, В. В. Зубченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 21. – С. 10–16.

15. Пузирьова П. В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їх особливості, форми та стратегічні напрями / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6 (133). – С. 83–86.

16. Ратушняк О. Г. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств України / О. Г. Ратушняк, О. Г. Лялюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 1. – С. 123–126.

17. Рудик Ю. В. Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві / Ю. В. Рудик ; наук. кер. П. В. Пузирьова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 313–320.

18. Сакун Л. М. Аналіз та напрями покращення інвестиційної діяльності промислових підприємств / Л. М. Сакун, Л. Е. Петрухненко, Г. М. Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2020. – № 2. – С. 150–154.

19. Стахурська С. А. Комплексний аналіз інвестиційної діяльності виробничих підприємств як основа для прийняття обґрунтованих господарських рішень / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, Т. В. Якимчук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – № 1. – С. 40–47.

20. Чернишов В. В. Напрями розвитку інвестиційної діяльності підприємств / В. В. Чернишов // Modern economics. – 2021. – № 26. – С. 167–172.

References

1. Tvardovska, Ya. Investytsiina diialnist v Ukraini v umovakh viiny | Companion UA [Investment activity in Ukraine in the conditions of war Companion UA]. URL: <https://companion.ua/investytsiina-diialnist-v-ukraini-v-umovakh-viiny/> [in Ukrainian].

2. Investytsiina diialnist OTP Capital – traven 2022 [Investment activity of OTP Capital – May 2022]. URL: <https://www.otpcapital.com.ua/2022/05/26/investytsijna-diialnist-otp-capital-traven-2022/> [in Ukrainian].

3. Uriad pratsiuie nad mekhanizmom strakhuvannia investytsii v umovakh viiny, – Oleksandr Hryban [The government is working on the mechanism of insurance of investments in war conditions]. Kabinet Minis-

triv Ukrainy = Cabinet of Ministers of Ukraine (kmu.gov.ua) URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pratsiuie-nad-mekhanizmom-strakhuvannia-investytsii-v-umovakh-viiny-oleksandr-hryban> [in Ukrainian].

4. Investytsii v voiennykh umovakh. U shcho vkladatsia ukrainsiam? [Investments in wartime conditions. What should Ukrainians invest in?]. URL: <https://sp.minfin.com.ua/lblv/investicii-v-umovah-viynu> [in Ukrainian].

5. Investytsii dlia biznesu v umovakh viiny. Yak vyzhyty i buty stalymy [Investments for business in conditions of war. How to survive and be stable] URL: <https://focus.ua/uk/opinions/510934-investiciji-dlya-biznesu-v-umovah-viyni-yak-vizhiti-i-buti-stalimi> [in Ukrainian].

6. Inozemne investuvannia v Ukraini: priorityetni sfery, zony ta obiekty [Foreign investment in Ukraine: priority areas, zones and objects]. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21590/ [in Ukrainian].

7. Bytov, V. P. (2020). Investytsiina diialnist yak chynnyk efektyvnoho rozvytku silskohospodarskykh pidpriemstv [Investment activity as a factor of effective development of agricultural enterprises]. *Ekonomichnyi forum = Economic forum*. – 2020. – No. 4. – P. 93–98 [in Ukrainian].

8. Vinichenko, I. I. (2021). Biznes-protsesy v teorii investytsiinoi diialnosti pidpriemstv [Business processes in the theory of investment activity of enterprises]. *Ahrosvit = Agrosvit*. – 2021. – No. 18. – P. 22–27 [in Ukrainian].

9. Zaiats, V. V. (2021). Instrumenty zaluchennia inozemnykh investytsii ta finansuvannia investytsiinykh proektiv v Ukraini [Tools for attracting foreign investment and financing investment projects in Ukraine]. *Innovatyka v osviti, nautsi ta biznesi: vyklyky ta mozhlyvosti = Innovation in education, science and business: challenges and opportunities*. Materials of the II All-Ukrainian Conference of Higher Education Graduates and young scientists, Kyiv, November 18, 2021. – Vol. 2. – Kyiv: KNUTD, 2021. – P. 106–114 [in Ukrainian].

10. Kyzym, M. O. (2021). Napriamky aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti teplopostachalnykh pidpriemstv [Directions of activation of investment activity of heat supply enterprises]. *Biznes Inform = Business Inform*. – 2021. – No. 7. – P. 76–83 [in Ukrainian].

11. Kipioro, I. M. (2020). Kontrol ryzykiv innovatsiino-investytsiinoi diialnosti pidpriemstv [Risk control of innovation and investment activity of enterprises]. *Prychornomorski ekonomichni studii = Black Sea Economic Studies*. – 2020. – Issue 52(2). – P. 12–16 [in Ukrainian].

12. Lashchuk, I. I. (2021). Stan ta tendentsii rozvytku investytsiinoi diialnosti vitchyznianykh pidpriemstv [State and development trends of investment activity of domestic enterprises]. *Halytskyi ekonomichnyi visnyk = Halytskyi economic gazette*. – 2021. – No. 3. – P. 71–78 [in Ukrainian].

13. Melnyk, S. I. (2021). Investytsiina diialnist silskohospodarskykh pidpriemstv v umovakh transformatsiinykh protsesiv [Investment activity of agricultural enterprises in the conditions of transformational processes]. *Ekonomika ta derzhava = Economy and the state*. – 2021. – No. 11. – P. 14–19 [in Ukrainian].

14. Melnyk, S. I. (2021). Udoshkonalennia zakhodiv derzhavnoi pidtrymky investytsiinoi diialnosti silskohospodarskykh pidpriemstv v umovakh transformatsiinykh protsesiv [Improvement of measures of state support for investment activities of agricultural enterprises in the conditions of transformational processes]. *Investytsii: praktyka ta dosvid = Investments: practice and experience*. – 2021. – No. 21. – P. 10–16 [in Ukrainian].

15. Puzyrova, P. V. (2012). Teoretychni aspekty finansovykh investytsii, yikh osoblyvosti, formy ta stratehichni napriamy [Theoretical aspects of financial investments, their features, forms and strategic directions]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*. – 2012. – No. 6 (133). – pp. 83–86 [in Ukrainian].

16. Ratushniak, O. H. (2021). Analiz investytsiino-innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpriemstv Ukrainy [Analysis of investment and innovation activity of industrial enterprises of Ukraine]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky = Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. – 2021. – No. 1. – P. 123–126 [in Ukrainian].

17. Rudyk, Yu. V. (2019). Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu na pidpriemstvi [Rudyk Management of investment activity at the enterprise]. *Osvitno-innovatsiina interaktyvna platforma «Pidpriemnytski initsiatyvy» = Educational and innovative interactive platform «Entrepreneurial initiatives»*. Materials of the IV All-Ukrainian scientific Internet conference (December 5, 2019, Kyiv). – Kyiv: KNUTD, 2019. – P. 313–320 [in Ukrainian].

18. Sakun, L. M. (2020). Analiz ta napriamky pokrashchennia investytsiinoi diialnosti promyslovykh pidpriemstv [Analysis and directions for improving the investment activity of industrial enterprises]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu = Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. – 2020. – No. 2. – P. 150–154 [in Ukrainian].

19. Stakhurska, S. A. (2022). Kompleksnyi analiz investytsiinoi diialnosti vyrobnychukh pidpriemstv yak osnova dlia pryiniattia obgruntovanykh hospodarskykh rishen [Complex analysis of investment activity of manufacturing enterprises as a basis for making sound economic decisions]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine. – 2022. – No. 1. – P. 40–47 [in Ukrainian].

20. Chernyshov, V. V. (2021). Napriamy rozvytku investytsiinoi diialnosti pidpriemstv [Directions of development of investment activity of enterprises]. Modern economics = Modern economics. – 2021. – No. 26. – P. 167–172 [in Ukrainian].

Дані про автора

Русіна Юлія Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

Data about the author

Yuliia Rusina,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Business Consulting, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

УДК 330.322:631.11:338.1

КОПИТКО М.І., БАБІЙ Л.І.,
СПІВАК С.І., САРАНА А.О.

Фінансово–безпекова та інвестиційна складові вибору інноваційно орієнтованого підприємства–аналога при розрахунку вартості бізнесу в умовах глобалізації, діджиталізації та управління змінами

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання фінансово–безпекової та інвестиційної складових вибору інноваційно орієнтованого підприємства–аналога при розрахунку вартості бізнесу в умовах глобалізації, діджиталізації та управління змінами обумовлюється відсутністю підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Результативність та достовірність отриманих результатів оцінки підприємств за допомогою порівняльного підходу гарантується найбільш вдалим підбором господарств–аналогів. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу ґрунтований на використанні двох типів інформації: ринкова інформація; фінансова інформація. Додаткова інформація дозволить правильно застосувати стандарти системи національних рахунків, виявити надлишок або недолік активів, внести поправки на екстраординарні події. Зазначені факти обумовлюють актуальність дослідження фінансово–безпекової та інвестиційної складових вибору інноваційно орієнтованого підприємства–аналога при розрахунку вартості бізнесу в умовах глобалізації, діджиталізації та управління змінами.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити фінансово–безпекову та інвестиційну складові вибору інноваційно орієнтованого підприємства–аналога при розрахунку вартості бізнесу в умовах глобалізації, діджиталізації та управління змінами.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: економіко–статистичний, економіко–математичний, графічний, монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що якість і доступність інформації залежать від рівня розвитку фондового ринку. Формування вітчизняного фондового ринку не завершене, проте цілий ряд агентств публікують щоденні бюлетені про стан фінансових ринків, пропозиціях на купівлю/продаж цінних паперів, дослідженнях активності ринків акцій найбільших підприємств. Фінансова інформація зазвичай представлена фінансовою звітністю, а також додатковими відомостями, що дозволяють визначити схожість компаній і провести необхідні коригування, що забезпечують потрібну порівняльність.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств, організацій, установ для вдосконалення фінансово–безпекової та інвестиційної складової вибору інноваційно орієнтованого підприємства–аналога при розрахунку вартості бізнесу.